

ОЧИЩЕННЯ НАФТОВМІСНИХ СТІЧНИХ ВОД

Обушенко Т.І.,

старший викладач

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»

Толстопалова Н.М.,

Кандидат технічних наук, доцент

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»

Юзупкіна Є.Е.

студентка

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»

TREATMENT OF OIL-CONTAINING WASTEWATER

Obushenko T.,

Senior Lecturer National Technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Tolstopalova N.,

PhD, Associate Professor

National Technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Yuzupkina Y.

Student National Technical University of Ukraine

«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Анотація

Досліджено процес вилучення нафтопродуктів з модельних розчинів методом флотоекстракції. Встановлено, що на даний процес впливає низка факторів: рН розчину, тривалість процесу, присутність ПАР.

Abstract

The process of extracting oil products from model solutions by the solvent sublation was studied. It was established that this process is affected by a number of factors: the pH of the solution, the duration of the process, and the presence of surfactants.

Ключові слова: флотоекстракція, стічні води, ПАР, екстрагент, ступінь видалення.

Keywords: solvent sublation, wastewater, surfactant, extractant, degree of removal.

Однією з найважливіших екологічних проблем світового масштабу є забруднення водних акваторій, прибережних зон та ґрунтів нафтопродуктами, основним джерелом яких є стічні води різних виробництв, підприємств сільського і народного господарства (видобування та переробка нафти, транспорт, металургія тощо). Нафтопродукти – це група вуглеводнів нафти, мазуту, гасу, масел та їх сумішей, які, внаслідок їх високої токсичності, належать за даними ЮНЕСКО, до числа десяти найбільш небезпечних забруднювачів навколишнього середовища [1-2]. Зрозуміло, що перераховані вище поллютанти мають істотний негативний вплив на флору і фауну, але ще більшої шкоди приносять продукти їх розкладання. Нафтові забруднення порушують хід природних біохімічних процесів, ведуть до виснаження запасів кисню у воді, який витрачається на окиснення органічних речовин. Наявність на поверхні води нафтової плівки різко знижує здатність водойм до самоочищення і перешкоджає надходженню до води атмосферного кисню, що призводить до посилення анаеробних процесів. Швидкість накопичення нафтопродуктів у

водних екосистемах від техногенного впливу далеко випереджає їх природну біодеградацію [3-4].

Незважаючи на вдосконалення методів видобування і переробки нафти, способів її зберігання і транспортування та наявність різноманітних технологічних схем очищення води від нафтопродуктів, в цілому рівень забруднення залишається досить високим. Для усунення даної проблеми необхідний комплексний підхід, який полягає у вдосконаленні існуючих і розробці нових технологій та систем водопостачання і каналізації, що є одним з пріоритетних напрямків хімічної та екологічної безпеки. Сучасний розвиток наукових досліджень в області технології очищення стічних вод від нафтопродуктів розвивається в напрямку розробки принципово нових методів з використанням фізико-хімічних прийомів.

Флотоекстракція – технологія поверхневого фізико-хімічного розділення, яка полягає в тому, що розчинені у воді гідрофобні сполуки транспортуються дрібними пухирцями газу на поверхню во-

дного стовпчика, де вони затримуються чи розчиняються у незмішаному з водою шарі нелеткої органічної сполуки [5-7].

Процес проводять у звичайній колоні, яка додатково обладнана резервуаром для екстрагенту у верхній частині колоні. Метод ґрунтується на розпиленні бульбашок газу і адсорбції сполук на поверхні пухирець/вода, обидва механізми дуже важливі для гідрофобних сполук, представлених в малих концентраціях у водній фазі. Вода, що містить забруднені речовини, продувається потоком бульбашок і контактує з нерозчинним у воді нелетким нетоксичним органічним розчинником, який екстрагує молекули забруднювача. Процес має ряд переваг над звичайною флотацією в газовій колоні і реагентною екстракцією. У звичайній флотації відокремлюються тільки легкі речовини. У флотоекстракції відокремлюються як легкі, так і нелеткі речовини. Унікальною властивістю цього процесу є те, що змішання фаз на поверхні вода/екстрагент мінімальне, основний перенос молекул здійснюється газовими бульбашками, які проходять крізь поверхню зі швидкостями, характерними для режиму гомогенного потоку. Головною перевагою

цього методу є те, що всі три стадії (флотація, екстракція, очищення розчинника) відбуваються в одному резервуарі, що призводить до зменшення габаритів та матеріалоємності процесу [8-10].

У порівнянні з іонною флотацією і рідинною екстракцією флотоекстракція має багато переваг. Серед них можна виділити наступні:

- простота в експлуатації;
- висока ефективність;
- низька кількість органічного розчинника;
- високий коефіцієнт концентрування;
- можливість безпосереднього аналізу органічної фази.

Доведена більш висока ефективність флотоекстракції в порівнянні зі звичайною флотацією і екстракцією [7].

Метою роботи було дослідження процесів та обґрунтування доцільності флотоекстракції, як перспективного та інноваційного, у очищенні стічних вод, забруднених нафтопродуктами.

Експериментальна установка зображена на рис. 1.

1 – компресор; 2 – флотоекстракційна колонка; 3 – повітрярозподільчий пристрій (розпилювач повітря)

Рис. 1. Експериментальна установка

Концентрація модельного робочого розчину становила 160 мг/дм³. Для приготування модельного розчину бензин у кількості 160 мг переносили до мірної колби об'ємом 1 дм³ і інтенсивно перемішували. Потім розчин у необхідній кількості переносили до мірної колби, вносили ПАР, корегували рН. Розчин кількісно переносили до флотоекстракційної колонки і додавали 10 см³ органічної фази (ізоаміловий спирт). Вмикали подачу газу, яку контролювали витратоміром і барботували газ через розчин протягом встановленого часу. Відбирали аліквоту розчину після флотоекстракції та проводили аналіз залишкової концентрації.

При виборі збирача досліджувався вплив природи ПАР. Умови проведення дослідів: вихідна концентрація бензину 160 мг/дм³, об'єм розчину – 200 см³, рН 5, об'єм екстрагенту – 10 см³, тривалість процесу – 30 хвилин. Збирачі:

- гексадецилтриметиламоній бромід (катіонний);
- нонілфенол (неіоногенний);
- гексадеципіридиній хлорид (катіонний);
- каприлат натрію (аніонний);
- полігексаметиленгуанідін гідрохлорид (катіонний).

Результати наведено на рис. 1.

Рис. 2. Ефективність перебігу процесу флотоекстракції з різними збирачами

Можна зробити висновок, що найвищий ступінь вилучення бензину спостерігається при використанні катіонного збирача – полігексаметиленгуанідіну гідрохлориду (ПГМП-ГХ) – 85 %.

Показник рН здатний неабияк впливати на ефективність перебігу процесу флотоекстракції. Початковий показник рН стандартного розчину

становить 6,5. Корегування показника рН відбувалося за допомогою 0,1М розчину НСІ та 0,1 М NaOH.

Умови проведення досліду: вихідна концентрація бензину 160 мг/дм³, об'єм розчину – 200 см³, збирач – ПГМП-ГХ, об'єм екстрагенту – 10 см³, тривалість процесу – 30 хвилин.

Рис. 3. Залежність ступеня вилучення бензину від рН розчину

Отже, найвищий ступінь вилучення спостерігається при рН 5. Проте для технологічного процесу доцільним буде застосування флотоекстракційного очищення стічних вод при рН6.

Тривалість процесу флотоекстракції варіювалась від 10 до 50 хвилин з використанням збирача ПГМП-ГХ. При проведенні процесу протягом 10 ÷ 25 хвилин максимальний ступінь вилучення не

досягався, тобто сублат не встигав у повній мірі перейти з водної фази в органічну. Максимальний перехід сублата в органічну фазу спостерігався при тривалості флотоекстракції 30 ÷ 40 хвилин. При зростанні тривалості процесу до 50 хвилин ступінь вилучення зменшується за рахунок процесу зворотного переходу сублату з водної фази в органічну.

Рис. 4. Залежність ступеня вилучення бензину від тривалості процесу флотоекстракції

В роботі досліджено процес вилучення нафтопродуктів з модельних розчинів методом флотоекстракції. Встановлено, що на даний процес впливає низка факторів: рН розчину, тривалість процесу, присутність ПАР.

У результаті експериментів (в постійних умовах: об'єм органічної фази (ізоаміловий спирт) – 10 см³, робочий об'єм колонки – 200 см³) було встановлено наступні оптимальні умови:

- збирач – полігексаметиленгуанідін гідрохлорид (ПГМГ-ГХ);
- рН 5;
- тривалість проведення процесу – 30 хвилин.

Ступінь вилучення нафтопродуктів за даних умов складає 85 %.

Список літератури

1. Долина, Л.Ф. Современная технология и оборудование для очистки нефтесодержащих сточных вод: Монография. [Текст] / Л.Ф. Долина – Днепропетровск: Континент, 2005. – 296 с.
2. Зеленько, Ю. В. Ліквідація екологічних наслідків транспортних аварій з нафтопродуктами [Текст] / Ю. В. Зеленько. – К.: 2005. – 19 с.
3. Матвєєва О.Л. Аналіз проблем та перспектив використання методів очищення нафтовмісних стічних вод/ О.Л. Матвєєва, Д.О. Демянко, І.О.

Огданська // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2012. – В. 41. – С. 181-186.

4. Стахов Е.А. Очистка нефтесодержащих сточных вод предприятий хранения и транспорта нефтепродуктов.– Л.: Недра, 1983.—263 с.

5. Lu Y, Zhu X. Solvent sublation: theory and application. Sep Purif Methods. 2001; 30(2): 157-189.

6. Bi, P.Y. The recent progress of solvent sublation / P.Y. Bi, H.R. Dong, N.N. Wang // a Faculty of Science, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China, 2010.

7. Астрелін І.М., Обушенко Т.І., Толстопалова Н.М., Таргонська О.О. Теоретичні засади та практичне застосування флотоекстракції: огляд // Вода і водоочисні технології.–2013.–№3.– С.3-23.

8. Obushenko T., Tolstopalova N., Baranuk N. The solvent sublation of bromocresol green from waters solutions//Технологический аудит и резервы производства – 2018.–№ 2/3 (40).– С. 48-53.

9. Obushenko, T., Tolstopalova, N., Sanginova, O., Yuzupkina, Y. (2022). Determination of the influence of basic parameters on the solvent sublation of anionic dye. Technology Audit and Production Reserves, 2 (3 (64)), 17–24.

10. Matusevych I.V., Tolstopalova N.M., Obushenko T.I. Treatment of petroleum wastewater: XXI Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство». – Київ (Україна) 21-22 травня, 2020. – С. 204-206.